

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Абдифаниева Ситорабону Муродулла қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821641>

Бугунги кунда деярли ҳар куни янги материаллар ва технологиялар пайдо бўлмоқда. “Бутун дунё бўйлаб қурилиш материаллари саноати (ҚМС) нисбатан яқинда янги технологияларни қўллашнинг энг консерватив соҳаларидан бири ҳисобланади.”¹ Сўнгги ўн йилликда турар-жой ва нотураржой кўчмас мулкни қуриш жараёнини ўзгартирган кўплаб янги материаллар ва оригинал технологиялар пайдо бўлди.

А.Д. Мэтякубов фикрига кўра замонавий фан ва техника ютуқларидан кенг фойдаланган ҳолда ресурс тежамкор ва қурилиш материалларини яратиш ва жорий этиш зарур.²

Инновацион технологиялар - инновацияларни изчил амалга ошириш учун мўлжалланган воситалар ва усуллар. Бошқача айтганда, инновациялар тараққиётнинг двигателидир. Ҳеч бир ислоҳот ёки муҳим ишлаб чиқариш қарори уларсиз амалга оширилмайди, чунки янги ғояни ҳаётга татбиқ этиш учун ноёб ишланмалар ва ўзгартирилган ускуналар керак бўлади. Иқтисодий юксалиш даврида, корхоналар ишлаб чиқаришни кенгайтириб, юқори сифатли ускуналарга муҳтож бўлган даврда замонавий тизимларни жорий этиш айниқса муҳимдир. Бугунги кунда инновацияларни жорий этиш оғир саноат соҳасида ҳам, товар ва хизматлар соҳасида ҳам кенг тарқалган. Иккинчиси аҳолининг барча қатламлари орасида машҳур: умумий товарларга бўлган талаб барқарор, хизматларга эса доимий равишда ўсиб бормоқда. Шундай қилиб, қурилишдаги инновацион технологиялар - ҳар доим долзарб бўлган соҳа - бутун иқтисодий соҳада етакчи роллардан бирини ўйнайди.³

Замонавий қурилиш технологиялари фаол ривожланмоқда ва муайян мақсад ва вазифаларни амалга оширмоқда. Буларга ресурсларни тежаш, экологик тозалик, вақт даврига ташқи мувофиқлик, чидамлилиқ ва бошқалар киради. Улар яратилган маҳсулот сифатини белгилайди ва мижознинг обрўсини оширади. Булардан ташқари, инновацион технологияларни жорий этишга ёрдам берадиган яна бир муҳим омил мавжуд. Қурилишда бу биналарни қуриш тезлигининг ошишидир.

Ҳар йили уй-жойга талаб ортиб бормоқда, уни тез ва сифатли қуриш керак. Шу боис янги технологиялардан фойдаланган ҳолда қурилиш материалларини ўзлаштириш ва ишлаб чиқариш ҳам жадал ривожланмоқда. Турли мамлакатларнинг инновацион мутахассислари жаҳон бозорига ўз ғояларини таклиф қилмоқда.

Қурилиш технологияларини модернизация қилиш бўйича Швеция компанияси янги

¹ Бондаренко А. А. Организационно – экономический механизм развития предприятий промышленности строительных материалов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова». Москва – 2019. С – 8.

² Мэтякубов А.Д. Қурилиш материаллари саноат корхоналарига инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини ошириш, моног. – Т: 2021. 30 б.

³ <https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-materialax-znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html>

материал - жуда бардошли темперли шишадан ясалган том плиталарини ишлаб чиқди. Унинг хусусиятларига кўра, у бошқа юқори сифатли материаллардан аналоглардан кам эмас. Шиша кафел кундалик ҳаётда ишлатилиши мумкин бўлган қуёш энергиясини тўплаш қобилиятига эга. Бу материалга ўрнатилган фотоэтементлар билан боғлиқ.⁴ Тўртбурчак, квадрат ёки учбурчак кафел рангли гел билан тўлдирилган поликарбонат капсуладир. Бундай плитка устида юрганда, гел тарқалади, оёқ остидаги нақшни ўзгартиради. Ушбу материалдан нафақат пол учун, балки ҳар қандай текис сирт учун ҳам фойдаланиш мумкин.

Қурилиш бозорида қисмлар, эшиклар ва деразалар ишлаб чиқариш учун янги материал - ақлли шиша мавжуд. Ташқи омиллар таъсирига қараб шаффофлик ва иссиқлик ўтказувчанлик даражасини ўзгартириш қобилиятига эга. Бундай шиша ўз-ўзини иситиш ва ўз-ўзини тозалаш ойналарини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Механизм улар автоматик равишда очилиши ва ёпилиши учун яратилган. Ушбу инновацион материал қиммат, аммо ақлли шиша туфайли кондиционерлар ва пардалардан фойдаланишни тежаш мумкин. Бундан ташқари, баъзи ақлли шиша маҳсулотларини электр тармоғига улаш ҳам мумкин.

Британиялик мутахассисларнинг замонавий технологиялар соҳасидаги хизматларидан бири бетонни қумдан фойдаланмасдан ишлаб чиқишдир. Ушбу компонент ўрнига цементга майдаланган гранит бўлаклари қўшилади. Бундай бетон сувни мукамал тарзда ўтказиши, бу эса йўл қопламаларини қуришда муҳим аҳамиятга эга. Катта шаҳарларда ақлли бетон кўчаларни ёмғирдан кейин кўп миқдорда сув тўплашдан қутқаради. Афсуски, бу янгилик фақат иссиқ иқлими бўлган ҳудудларда қўлланилиши мумкин, чунки қоплама совуқдан тезда қулаб тушади. Ушбу қурилиш материалнинг нархи нисбатан юқори.

Ўрнатиш жуда осон, енгил, ҳар қандай тошни толқон қиладиган экологик тоза материал. Бу девор қоғози бўлиб, сиртга елим билан бириктирилади. Материалнинг таркиби полимер ва қумтош бўлиб, у юқори қувватга эга намлик ва ултрабинафша нурларига қаршилик кўрсатади. Мослашувчан тош қопламаси юмалоқ дизайндаги юзалар ва ҳар қандай хона учун жавоб беради.

Янги қурилиш технологиялари орасида бу ютуқ Америка компанияси томонидан тақдим этилди. Янги материал қишлоқ хўжалиги ўсимликлари чиқиндиларидан тайёрланади. Қўзиқорин мицелияси ушбу компонентлар билан боғловчи бўғин бўлиб хизмат қилади. Ҳозиргача пластмасса қурилишда кенг қўлланилмаган. Мутахассисларнинг ишончи комилки, келажакда биологик парчаланадиган материал нафақат қурувчилар, балки бошқа соҳаларда ҳам талабга эга бўлади.⁵

Қурилиш материаллари ва конструкциялари саноатининг қуйидаги хусусиятларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Капитал қурилиш объектларининг сифат ва миқдорий хусусиятларига, уларни қуриш муддатларига, қурилган квадрат метрларни фойдаланишга топшириш қиймати ва ҳажмига таъсири, мос равишда қурилиш саноатининг қурилиш материаллари

⁴ <https://zen.yandex.ru/media/id/5ef429bb259d855256495dce/noveishie-tehnologii-v-proizvodstve-stroitelnyh-materialov-5fcbf999702d845a13990b22>

⁵ <https://zen.yandex.ru/media/id/5ef429bb259d855256495dce/noveishie-tehnologii-v-proizvodstve-stroitelnyh-materialov-5fcbf999702d845a13990b22>

саноати самарадорлигига боғлиқлиги.

2. Қурилиш саноатидаги технологик жараёнларга таъсири.

3. Қурилиш материаллари ва конструкциялари ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмлари билан қурилган ва фойдаланишга топширилган квадрат метрлар ҳажми ўртасидаги боғлиқлик.

4. Хом ашё, материаллар, энергия таъминотини сотиб олиш учун ишлаб чиқариш харажатларининг катта қисми энергия ва ресурсларни тежашга қаратилган технологияларни ишлаб чиқиш зарурлигини долзарбликка айлантиради.

5. Қурилиш материаллари ва айниқса конструкцияларнинг айрим турларининг юқори ўлчамлилиги, ҳажми, массивлиги қурилиш материаллари саноатида ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган хом ашё ва ярим тайёр маҳсулотлар манбаларига яқин бўлган янги корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантиришни тақозо этади.

Сўнгги беш йил давомида олиб борилган тадқиқотларнинг таҳлилий маълумотлари шуни хулоса қилиш имконини берадики, қурилиш материаллари саноатида пардозлаш ва иссиқлик изоляция материаллар ишлаб чиқаришни кўпайтиришга силжиш кузатилди, табиий тошдан тайёрланган маҳсулотларга ҳам устунлик берилади. Шунинг учун қурилиш материаллари саноатида инновацион материаллар ва технологиялардан фойдаланиш саноат ривожланишининг ушбу хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27 май 2020 йилдаги ПҚ-4732-сонли “Кўп квартирали уйларни улуш киритиш асосида қуриш жараёнини тартибга солиш чора-тадбирлари хаёида”ги Қарори.
2. Мэтякубов А.Д. Қурилиш материаллари саноат корхоналарига инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини ошириш, моног. – Т: 2021. 183 б.
3. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: Дарслик. – Тошкент, Ўқитувчи. 2001 й.
4. Бондаренко А. А. Организационно – экономический механизм развития предприятий промышленности строительных материалов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова». Москва – 2019. С – 8.
5. <https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-materialax-znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html>
6. <https://zen.yandex.ru/media/id/5ef429bb259d855256495dce/noveishie-tehnologii-v-proizvodstve-stroitelnyh-materialov-5fcbf999702d845a13990b22>